

**NUTQ NUQSONIGA EGA BO‘LGAN BOLALAR BILAN LUG‘AT USTIDA ISHLASH
USULLARI**

¹Barno Xodjiakbarovna Xusniddinova, ²Barno Saida`zam qizi Saidazizova

¹Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya kafedrası o‘qituvchisi

²Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya kafedrası 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051615>

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar lug‘ati ustida ishlash usullari, surat bilan ishlash yo‘llari berilgan.

Kalit so‘zlar: nutq nuqsoni, lug‘at, surat, tarbiyachi, so‘z boyligini boyitish.

Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalarning so‘z boyligini oshirish maxsus pedagogikaning dolzarb masalalaridan bo‘lib kelgan. So‘z nutqning eng asosiy xom ashyosidir. Madomiki shunday ekan, eng asosiy talablardan biri bolalarni so‘zlar xazinasiga olib kirish, bu xazinadan baxramand qilishdir. Bu murakkab vazifani so‘z ustida mutasil ish olib bormay turib amalga oshirib bo‘lmaydi.

Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar bilan olib borilgan kuzatishlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ular predmetlar va holatlarni bildiruvchi so‘zlarning ma‘nosini tushunishda qiyinchilik va xatolarga duch keladilar, hayotiy tajribalarida kam uchraydigan predmetlarni hatto ko‘rsata olmaydilar. Shuning uchun maxsus bolalar bog‘chasida bolalarning faol lug‘atini ularga notanish va qiyin so‘zlar hisobiga boyitish ustida ishlash muhimdir.

Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar lug‘atini kengaytirish ishi uni qurshab olgan olam bilan tanishtirish asosida olib boriladi.

Har bir insonning faol va passiv lug‘ati bo‘ladi. Faol lug‘at so‘zlovchining faqat tushunibgina qolmay, balki o‘z nutqida qo‘llaydigan so‘zlaridir. Passiv lug‘at so‘zlovchining muayyan tilda tushunadigan so‘zlaridir.

Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalarning passiv so‘z boyligi salmog‘i faol nutqidan yuqori turadi. Rasmdagi tasvirlarni mazkur toifadagi bolalar ko‘rsatib bera oladi, ammo nomlashga aqliy imkoni yetmaydi. Faol so‘z boyligining kamligi nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalarning atrofdagilar bilan muloqot qilishda qiyinchilik tug‘diradi. Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar ba‘zi so‘zlarning rasmdagi tasvirini aytib beradi, lekin boshqa sharoitda va vaziyatda shu so‘zlarning ma‘nosini tushunmaydi.

Shu bilan birga, so‘z boyligining kambag‘alligi tufayli bolalar bir guruh so‘zlardagina foydalanishi natijasida nutqning bir yoqlama, noaniq bo‘lishga olib keladi. Maxsus bolalar bog‘chasidagi lug‘at ishning vazifalari quyidagilardan iborat.

a) bolalar lug‘atini boyitish — bolalarni yangi va mustaqil o‘zlashtirib olishlari uchun qiyin bo‘lgan so‘zlar bilan reja asosida muntazam ravishda tanishtirib borish demakdir. Bolalarning lug‘ati ularning tevarak-atrofdagi voqealar bilan bevosita tanishishlari asosida, bilish faoliyatlari jarayonida: kuzatishlar, ko‘zdan kechirish, ekskursiyalar va hokozolar vaqtida boyib boradi. Yangi so‘zlarni o‘zlashtirib faqat muomala qilishgagina yordam bermay, u bolalarni tafakkurini takomillashtirish vositasi bo‘lib ham hisoblanadi. Chunki bu jarayonda bolalar butunni qismlarga bo‘lish, alohida belgilarni bir-biridan farq qilish, taqqoslash, umumlashtirish, bir tizimga solishni o‘rganadilar.

b) bolalar nutqida bo‘lgan bor lug‘atni mustahkamlash va unga aniqlik kiritish. Bu vazifa bolalarning xususiyatlariga, ularning nutqining taraqqiyot xususiyatlariga muvofiq ravishda

ilgari suriladi. Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar so‘zlarni ko‘p marta takrorlashga muhtojdir. Avvalo bolalar uchun qiyin bo‘lgan so‘zlar ularning xotirasida mustahkamlash bilan maxsus shug‘ullanish lozim. Bolalar uchun yangi bo‘lgan tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etilishiga e‘tibor berib boriladi. Ko‘pincha so‘zlarni xotirada mustahkamlash bilan bir qatorda boshqa vazifalar so‘zlarning ma‘nosini aniqlash, ularning ma‘nosini chuqurlashtirish ham amalga oshiriladi. Bu jarayon butun maktabgacha tarbiya yoshida davom etadi.

So‘zlarning ma‘nosini aniqlash uchun defektolog nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar ko‘rib turgan narsani ko‘rsatish va ularning nomini aniq aytib berish usulidan keng foydalanadi.

v) Bolalarning lug‘atini faollashtirish maxsus bolalar bog‘chasidagi lug‘at ishining eng muhim vazifalardandir. Lug‘atni faollashtirish nutqda foydalanadigan, mazmuni bolalarga aniq tushunarli bo‘lgan so‘zlarni ko‘paytirishdir.

Turli yosh guruhlarida qilinadigan lug‘at ishining mazmuni «Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalarni o‘qitish va tarbiyalash» dasturida belgilab berilgan. Dasturda lug‘at ishi bolalarni tevarak-atrof bilan tanishtirish asosida olib borishni nazarda tutadi. Dasturda bolalarning aktiv lug‘atiga muayyan talablar qoyiladi. Tevarak-atrofdagi buyumlar hamda hodisalar haqidagi bilim va tasavvurlarni chuqurlashtirish asosida bolalarning aktiv lug‘atiga buyumlar, ularning sifati, qanday materialdan tayyorlanganligini anglatuvchi so‘zlarni kiritib boriladi. Lug‘at ishining mazmuni har bir yosh guruhida murakkablashtirib boriladi.

Lug‘at ishining usullari

Lug‘at ishi — bolalarni tevarak - atrofdagi hayot bilan tanishtirish ishining ajralmas qismi bo‘lib, u turli metod va usullar bilan amalga oshiriladi.

Lug‘at ishida quyidagi usullardan foydalaniladi.

1. Lug‘at ishining yetakchi vositasi o‘rgatishdir. O‘rgatish mashg‘ulotlari bolalar lug‘atini boyitishning samarali yo‘lidir. Lug‘at ishi usullari bolalarni tarbiyachi nutqidagi kerakli so‘zni aniqlab, uning ma‘nosini tushunib, puxta esda saqlab qolishiga shuningdeq u so‘zni o‘z nutqida ishlatilishiga yordam berishi kerak.

2. Yangi va qiyin so‘zni aytib berish bolalar lug‘atining boyitishnin aktiv usulidir. Yangi so‘z aniq, adabiy jihatdan to‘g‘ri qilib bo‘g‘inlarga bo‘lmasdan talaffuz etiladi. Nomini aytib berishda buyumning o‘zi ko‘rsatilib, tushuntirilib beriladi.

3. Tarbiyachi bolalarning yangi so‘zlarni eslab qolishlariga erishish uchun takrorlash usulidan foydalanib, mashg‘ulot davomida bir o‘zi ayrim bolalar bilan birgalikda yoki butun guruh bilan qsha so‘zlarni bir necha marotaba takrorlashlari mumkin. Yangi so‘zni barcha bolalar bilan takrorlash usulidan bolalar bog‘chasining barcha guruhlarida foydalaniladi. Bu usul bolalarning nutq aktivligini kuchaytiradi, bir bolaga yangi so‘zni aytish imkonini beradi.

Lug‘at ishi uchun ba‘zi mashqlar va didaktik o‘yinlar ham usul sifatida qllanishi mumkin. Masalan: katta guruhlarda so‘z tanlash mashqlaridan foydalaniladi. Buyumlar klassifikatsiyalash, taqqoslash, topishmoq, o‘yinlardan katta guruhlarda bolalar lug‘atini aktivlashtirish uchun foydalaniladi.

Tarbiyachi lugat ishini rejalashtirayotganida bolalar bilan maxsus ishlashni talab etadigan so‘zlarni aniqlashi va bu so‘zlarni o‘rgatish usullarini tanlashi zarur.

Lug‘at ishini olib borishda surat bilan ishlash.

Bolalar lug‘atini o‘stirishda suratlar muhim ahamiyatga ega. Lug‘at ishining barcha vazifalarini xal etishda suratdan foydalaniladi.

Bolalar surat yordamida pedagog bevosita ko‘rsat a olmaydigan buyumlar, xayvonlar, xodisalar bilan tanishadilar. «Xirmon», «paxta dalasi», «paxta terish mashinasi» kabi yangi so‘zlarni bilib oladilar.

Boshqa hollarda esa suratdan bolalarning bilimi va lug‘atini mustahkamlash, aniqlashtirish hamda aktivlashtirish vositasi sifatida foydalaniladi. Bunda suratlardan kuzatish, ko‘zdan kechirish va ekskursiyalardan keyin foydalaniladi.

Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalarga mo‘ljallangan suratlar pedagogik jihatdan qiyamatli, qiziqarli va bolalarga tushunarli bo‘lishi lozim. Suratning mazmuni maktabgacha yoshidagi bolalarga tarbiya berish vazifalariga mos bo‘lishi kerak.

Kichik o‘rta guruhlarda predmetli va syujetli rasmlardan foydalaniladi. Katta va maktabga tayyorlov guruhlarida asosan syujetli suratlardan foydalaniladi, vaqti-vaqti bilan predmetli suratlardan ham foydalaniladi.

Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar diqqatining tarqoqligi sababli mashg‘ulot boshlanmasdan oldin defektolog suratni guruh xonasiga berkitilgan holda olib kiradi. Surat uchun taglik va uni ko‘rsatish uchun tayoqcha tayyorlaydi. Mashg‘ulot ko‘pincha kichikroq muqaddima suhbat tarzida o‘tkaziladi. Bu suhbat jarayonida defektolog bolalarni suratning mazmunini tushunishga yaqinlashtiradi.

Savollardan foydalanib, bolalarning o‘z tajribalaridagi surat mazmuniga yaqin hodisalarni eslashlariga yordam beradi.

Surat asosida o‘tkaziladigan mashg‘ulot jarayonida yangi so‘zlarni izohlab berish, qiyin so‘zlarni xor bo‘lib takrorlash, taqqoslash usullaridan foydalanish mumkin.

Bolalarga suratning mazmunini tushunib olishlarida yordamlashish uchun defektolog savollarni to‘g‘ri ifodalay olishi kerak. Chunki bolalarning to‘g‘ri javob berishlari savolarning qanday qo‘yilishiga va uni to‘g‘ri tushunishga bog‘liq.

Masalan: «Suratda nima tasvirlangan?» degan savol bolalarni suratda tasvirlangan hamma narsani aytib chiqishga majbur qiladi. Shuningdek nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar diqqatini asosiy narsaga emas, balki ikkinchi darajali narsalarga qaratadilar.

«Bu surat nima haqida?» degan savol esa bolalarga uning mazmunini tushunib olishga yordam beradi.

Surat bilan ishlashda savollarning turli shakllaridan keng foydalaniladi.

1. Suratning umumiy mazmunini aniqlash uchun: «Nima to‘g‘risida, qanday aytamiz?»

2. Buyumlarni aytish uchun: nima, qanaqa, qayerda, nima qilyapti?

3. Suratning tarkibiy qismlari o‘rtasidagi aloqalarni aniqlash uchun nimaga, nima uchun, kimniki nega?

4. Tasvirlangandan chetga chiqish uchun: Siz qanday o‘ylaysiz? Keyin nima qiladilar? Bungacha nima bo‘lgan?

5. Surat mazmuniga yaqin bolalarning shaxsiy tajribasi bo‘yicha savollar: Senda shunday o‘yinchoqlar bormi? Yaqinda bizning guruhimizga kim keldi? Biz yangi bolani qanday kutib oldik?

6. Lug‘atlarini aktivlashtirish maqsadida katta bolalarga sinonimlarni tanlash uchun savollar beriladi: «Bu haqda yana qanday aytish mumkin!» (yuraksiz, qo‘rqoq va hokazo).

Lug‘atni faollashtirishda stol ustida ko‘riladigan mayda suratlar ham juda muhim. Pedagog mashg‘ulotlar uchun suratlar, illyustratsiyalar, otkritkalar komplektlarini tanlab olishi lozim.

REFERENCES

1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высших и сред.пед. учеб. заведений - 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 400с.
2. Ауурова М.У. Korreksion ishlar metodikasi ma’ruza matni. T.: 2001.
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада. - 2_е изд., дораб. - М.: Просвящение, 1991.
4. Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. М., Просвящение, 1974.